

La historia como ficción dominante *History as dominant fiction*

Ana de Lacalle Fernández¹

Peer review: 06.05.2026

Received 21.04.2026

DOI: [10.5281/zenodo.20609639](https://doi.org/10.5281/zenodo.20609639)

Abstract

This reflection focuses on how History is a narrative imposed by the dominant power, which disregards the lives of individuals and ends up constructing a fiction against which we must oppose, perhaps for their confluence, Unamunian intrahistory.

Keywords: History; Intrahistory; Progress; Power; Fiction.

Resumen

La presente reflexión se centra en cómo La Historia es una narrativa impuesta por el poder dominante, que prescinde de la vida de los individuos y acaba construyendo una ficción; ante la cual hay que oponer, tal vez para su confluencia, la intrahistoria unamuniana.

Palabras clave: Historia; Intrahistoria; Progreso; Poder; Ficción.

¹ Red NosOtros | alacalle@gmail.com | Orcid: 0009-0007-6483-1611

1. Introducción

La noción de historia no tiene por qué presuponer un finalismo vinculado al progreso de la humanidad, aunque esta haya sido la noción más extendida. La causa de esta idea de historia reside, tal vez, en que lo que se ha impuesto ha sido la narrativa occidental y, con ella, el supuesto de que, desde los orígenes de la humanidad, esta ha ido mejorando y progresando, ciñendo estos avances al desarrollo tecnológico y científico. Tremenda cuestión en la que se enredan algunos sobre si la humanidad ha progresado o no, algunos reduciendo lo humano a lo occidental -implícitamente-, y grave diatriba la de quienes ignoran que Occidente es una parte mínima de la humanidad.

Además del progreso inoculado a la narración histórica, propia de la razón ilustrada, durante años han estado presentes otros elementos: narrar lo acontecido por los considerados protagonistas de la historia, introducir lo cuantitativo como dato crucial para explicar sucesos. Aquí sería prudente tener cierta noción de los diversos paradigmas que se han ido intercalando.

2. Historia: teleología como progreso

Introducido el tema, creo que la cuestión relevante sería reubicar ese vínculo entre la historia como teleología y el supuesto progreso que comporta, ya que sobre esta base se ha pergeñado esa ficción que denominamos historia.

En primer lugar, hay que entender que, al surgir como ciencia, la historia es depositaria, a finales del S.XVIII, de la sombra de la razón ilustrada- ¡enorme sombra! -. Así, si acumulamos conocimiento y experiencia es de suponer que vamos mejorando, o progresando, y, en consecuencia, las sociedades de la Edad Media eran más rudimentarias e imperfectas que las del siglo de la Luces; estas a su vez inferiores que las del S. XX., etc. Esta particular visión de lo que es la historia y su dinámica está al servicio del orden establecido en cada momento histórico, que implícitamente queda legitimado como el ordenamiento necesario para acoger el progreso.

Sin embargo, es necesario plantearse si, ciertamente, la Historia que queda registrada en los textos y documentos, es el camino hacia un fin deseable, o si por el contrario no hay fin, y, en consecuencia, nada es hoy deseado para un supuesto futuro. Además, entender qué lugar ocupa la vida cotidiana de los individuos que no emergen en los textos históricos, su forma de

vida, su padecimiento, sus anhelos. Aquello que podemos denominar microhistoria, o en términos unamunianos intrahistoria.

Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua como el fondo mismo del mar, es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentira que se suele ir a buscar al pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras. Los que viven en el mundo, en la Historia, atados al «presente momento histórico», peloteados por las olas en la superficie del mar donde se agitan náufragos, éstos no creen más que en las tempestades y los cataclismos seguidos de calmas, éstos creen que puede interrumpirse y reanudarse la vida. (Unamuno, 1895, p 41)

Aquí, Unamuno utiliza el mar como metáfora mediante la cual se refiere a la historia, que aparece recogida en los textos, como la superficie agitada; a la intrahistoria como el fondo en calma, silencioso, a pesar de las tormentas superficiales. Podríamos traducirlo, también, como la historia oficial y la oficiosa, es decir, la que se impone como si fuese la verdad por el poder dominante, y la que puede relatarse teniendo en cuenta una perspectiva más amplia y que parte del sufrimiento, el dolor y la vida de los que experimentaron esa época. En relación con lo expuesto, un poema de Unamuno que sirve para clarificar, aún más si cabe, los conceptos de historia e intrahistoria.

DIME QUÉ DICES, ¡MAR!

¡Dime qué dices, mar, qué dices, dime!
Pero no me lo digas; tus cantares
son, con el coro de tus varios mares,
una voz sola que cantando gime.

Ese mero gemido nos redime
de la letra fatal, y sus pesares,
bajo el oleaje de nuestros azares,
el secreto nos oprime.

La sinrazón de nuestra suerte abona,
calla la culpa y danos el castigo;
la vida al que nació no le perdona;

de esta enorme injusticia sé testigo,
que así mi canto con tu canto entona,

y no me digas lo que no te digo.

(Unamuno, 1925, p 48)

El dinamismo del que habla Unamuno, eso que se ha denominado dialéctica que, sin embargo, no sería en su formulación final hegeliana, sino una aceptación de la afirmación de contrarios imprescindible para adquirir más conciencia. Esa a la que llega cada individuo mediante el dolor; y a pesar de él, la aspiración humana más elevada consiste en adquirir el mayor grado de conciencia.

Para mostrar lo expuesto, en términos unamunianos, podemos detenernos en el documental *Todos somos Gaza*. Un documento escalofriante de la invasión, genocidio y expulsión que Israel -con la connivencia de EE. UU. y otros países que en público expresan su negativa a semejante acción- ha llevado a cabo sobre Palestina -primero en la franja de Gaza, y explícitamente y sin rubor de forma prioritaria, ahora, en Cisjordania-El objetivo del documental, secuela de uno anterior titulado *Nacido en Gaza*, tiene como prioridad mostrar y ser la memoria de las atrocidades que se han y se están cometiendo en Gaza. Si en el primer documental el director siguió la vida de cinco niños, su cotidianidad, el día a día, en el segundo largometraje recupera a cuatro de esos niños, hoy jóvenes, gracias a los cuales sigue removiendo conciencias, no con los relatos contruidos por los poderosos o los relatos oficiales, sino con *la intrahistoria*, mostrando la vida de estos héroes anónimos que resisten, aún, jugándose la piel cada día, y dando testimonio de lo que significa ser gazatí.

Tras lo expuesto, escuecen los argumentos que cuestionan que el desarrollo de las sociedades implique progreso. Si utilizar drones para eliminar personas, con una precisión impensable antes, es progreso entonces éste consiste en perpetuar el orden establecido, que implica que el que más poder económico tiene, somete y domina al resto, como si estos fuesen cosas intercambiables, y obviamente sin más valor que el rendimiento económico que puedan proporcionar. Si el progreso consiste en la imposición globalizada de un capitalismo salvaje insensible a la miseria y la muerte de los que no pueden hacerse valer, por no poseer un monto económico competitivo, entonces, tal vez, deberíamos plantearnos si deseamos progresar o si este ataño, como siempre, a los poderosos y, en consecuencia, la revolución acabaría consistiendo en luchar contra los progresos científico-tecnológicos por estar solo al servicio y goce de los dominadores.

3. Conclusiones

Todos somos protagonistas de la historia. Se cuente, después, como se cuente. Si asumimos la responsabilidad histórica que tenemos, es decir que ciertos acontecimientos acaben teniendo lugar por cuanto contribuimos a que se den las condiciones para que se manifiesten, entonces debemos gestar actos que contribuyan a crear condiciones de existencia favorables para todos, por nimia que sea nuestra contribución. Si, además, en lugar de actuar individualmente, conseguimos originar comunidades que revolucionen las condiciones socioeconómicas, la repercusión será mayor. Y, si ya llegando al éxtasis, logramos que entre esas comunidades se dé un NosOtros que conforme una base amplia revolucionaria, en cuanto contribuya a ir minando los fundamentos del sistema, entonces la historia llegue a su final habiendo sostenido una forma de existencia no paradisiaca, pero casi justa. Esto es un desiderátum, cierto, aunque las utopías sirven para dinamizar la vida y como asume María Zambrano: «En el fracaso aparece la máxima medida del hombre» (Zambrano, 1989. p 332)

Lo que queda en el fracaso es lo que el hombre posee de manera tan propia que nada ni nadie puede arrebatarse. Es el momento en que el individuo se encuentra con su ser más puro, libre de la fatalidad de las circunstancias. Allí donde puede atreverse a dejarse impulsar por su sueño creador, y asumir que la precaria condición del humano, como seres inacabados, no justifica la frustración que se deriva de lo impuesto como éxito y fracaso en la sociedad, ya que en ese ímpetu creativo hallamos lo que somos, insuficientes como seres finitos, pero auténticos. Esa búsqueda que tanto esfuerzo y desvaríos nos ha costado. Así que la huida, por miedo al fracaso, no sería más que permitir que otros escriban la historia de lo que es el humano, por nosotros y sin la presencia de los que son capaces de situarse en esa ciénaga en la que emerge nuestra medida.

Acabemos con una frase de Unamuno, de quien hemos partido, que sintetiza ese nexo entre Historia e intrahistoria:

Lo cierto es que los mejores libros de Historia son aquellos en que vive lo presente, y, si bien nos fijamos, hemos de ver que cuando se dice de un historiador que resucita siglos muertos, es porque les pone su alma, los anima con un soplo de la intrahistoria eterna que recibe del presente. (Unamuno, 1916, p. 48)

Y con el reconocimiento de que allí donde se intenta imponer la historia -una narrativa oficial- brota con vivacidad la intrahistoria para espolear esos relatos engañosos.

Bibliografía

- Fernández Turienzo, F. (1997) Unamuno, lo inconsciente y la historia. *Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno*. XXXII. Universidad de Salamanca, pp. 77-98.
- Unamuno, M. (1916) *Entorno al casticismo*. Publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Madrid. Serie II. Vol. V
- Unamuno, M. (1925) *De Fuerteventura a París*. Editorial Excelsior, París
- Zambrano, M. (1989) *Delirio y destino* Ed. Mondadori.

Sitografía

- Carrasco, A (1 de febrero de 2014) *Introducción a la historiografía del S. XX*.
<https://blogs.ua.es/tendenciashistoriograficas/informacion/>
- Hernán Zin (director). (2025) *Todos somos Gaza* [documental largometraje]
<https://todossomosgaza.com/>. DOC LAND FILMS.